

CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS

Evaldo Martins Pires. Marco Antônio Oliveira.

Formigas cortadeiras

Conhecidas popularmente como “cabeçudas”, “carregadeiras”, “saúvas” e “quenquéns”, as formigas cortadeiras são responsáveis por grandes perdas econômicas na agricultura e na pecuária e ocorrem em todo o país.

As espécies podem ser identificadas pela aparência das operárias, além da forma em que se apresentam os ninhos e sua distribuição geográfica. As formigas também podem ser diferenciadas pelo número de espinhos no dorso, sendo *Atta* com três pares e *Acromyrmex* com quatro ou cinco pares (Figura 1).

Fonte: April Nobile.

Figura 1. Formigas cortadeiras *Atta* (saúva) e *Acromyrmex* (quenquéns).

Formigueiro

O formigueiro é composto por: painéis de fungo (câmaras que contêm a cultura ou jardins de fungo), painéis de Lixo (câmaras destinadas ao depósito de resíduos de vegetal, fungo e cadáveres de formigas), painéis vazios (câmaras vazias à espera de lixo ou de fungo), painéis de terra (câmaras que possuem terra solta em seu interior), olheiros (as aberturas externas dos ninhos), canais (túneis que interligam o formigueiro) e os carreiros (são as trilhas percorridas pelas formigas, para o forrageamento) (Figura 2).

Figura 2. (A) Esquema da arquitetura interna de um ninho de saúva mostrando detalhes dos diferentes tipos de câmaras interligadas abaixo da superfície do solo. (B) Escavação de formigueiro de *Atta* para exposição de câmaras e túneis utilizando cimento para manter a estrutura original da colônia.

Combate às formigas cortadeiras

As ações de combate às formigas devem anteceder todas as fases da cultura e precisam seguir por todo o ciclo da cultura. Pode ser dividido nas seguintes etapas:

Combate inicial – deve ser realizado no local de plantio, preferencialmente antes da limpeza da área, estendendo-se a um raio aproximado de 100 metros em sua volta. Se essa operação for feita após a limpeza, não revolver o solo e aguardar em torno de 60 dias para iniciar o combate.

Repasso – deve ocorrer em torno de 60 dias após o combate inicial para eliminar formigueiros não combatidos inicialmente na área de plantio e estender-se numa faixa de 100 metros ao redor.

Ronda – é uma operação periódica de monitoramento por todo o ciclo da cultura para evitar proliferação de formigueiros que não foram combatidos e aqueles oriundos de reinfestação. No caso específico do plantio de árvores, a ronda deve seguir após o plantio e durante os dois primeiros anos, quando o povoamento está mais fragilizado, essa operação deve ser mais constante e a partir do segundo ano, repetida em intervalos de 4-6 meses.

Em áreas cultivadas com eucalipto, essa operação deve ser intensificada após a exploração da planta, pois na brotação o ataque de formigas, principalmente de quenquéns, é extremamente prejudicial.

Métodos de controle

O **controle químico** pode ser considerado o mais efetivo. O uso iscas granuladas, líquidos termonebulizáveis e pós secos. Os **pós secos** podem ser utilizados em épocas secas, em formigueiros pequenos (até 1 m² de área de terra solta) e em quenquenzeiros (Figura 3 A e B).

Fonte: Evaldo Pires.

Figura 3. Aplicação de produtos na formulação em pó seco através de bomba tamandúá.

A **termonebulização** utiliza formicida líquido que passa para a forma gasosa pelo arraste dos gases da queima de óleo combustível, realizada em um equipamento específico: o termonebulizador. É eficiente, mas tem como inconveniente a necessidade da aquisição da máquina e sua manutenção, muitas vezes inviável ao pequeno produtor (Figura 4 A, B, C e D).

Fonte: Evaldo Pires; PulsFOG Pulverizadores Ltda

Figura 4. (A, B, C e D) Termonebulização.

A utilização de **iscas granuladas** é uma boa opção para o controle de formigas, independente do tamanho do empreendimento. Tem boa eficiência, é de fácil aplicação e aquisição. As iscas contêm o princípio ativo (sulfuramida e fipronil), um óleo vegetal que carrega o veneno e o atrativo, geralmente a polpa de laranja. Alguns cuidados devem ser tomados na aplicação de iscas: não utilizar em dias chuvosos; evitar a aplicação na parte da manhã pela presença de orvalho; além de prevenir o acesso de animais às iscas. A isca deve ser colocada a uma distância de 10-15 cm dos olheiros de alimentação do formigueiro e ao longo dos carreiros. Evitar colocar a isca dentro dos olheiros e na região de terra solta. Para proteger a isca contra a umidade, podem-se usar anteparos como casca de madeira, bambu, telhas etc. O uso de porta-isca é uma medida muito eficiente para proteger a isca. A dose recomendada é de 10 g/m² de área de terra solta do formigueiro. Para calcular a área de terra solta, deve-se medir o formigueiro em seu maior e menor comprimento e multiplicar uma medida pela outra (Figura 6). Por exemplo, um formigueiro com 3 m por 2 m tem área de terra solta de 6 m². A quantidade de isca a ser aplicada será: 6 m² x 10 g/m²= 60 gramas de isca.

Figura 6. Esquema para fazer a medição do formigueiro e a distribuição da isca.

Material consultado

Oliveira, M.A.; Gomes, C.F.F.; Pires, E.M.; Araújo, M.S.; Santos, G.H.M. 2016. Formigas cortadeiras no Mato Grosso: Orientações e técnicas para o controle. 1a ed. Cuiabá, MT: Fundação Uniselva – MT Ciência. 64p.

Espaço dos autores:

Prof. Evaldo Martins Pires
LAPVAC – UFMT – Sinop
evaldo.pires@gmail.com

Prof. Marco A. Oliveira
UFV – Campus Florestal
Lab. Mimercologia
marco.oliveira@ufv.br

